

PROYECTO
PAE | **GOLFO DE**
GEM | **MÉXICO**

TARJETA DE REPORTE

Zona costero-marina de

Tabasco

2025

IMPORTANCIA DE LA ZONA COSTERA DE TABASCO

La zona costera de Tabasco, con sus 191 km de litoral, **concentra el 90% de la pesca estatal** y alberga dos Áreas Naturales Protegidas (ANP) formadas por humedales, pantanos y lagunas vitales para la biodiversidad y las comunidades locales. Además de su riqueza ecológica y turística, es **clave en la producción petrolera nacional**, posicionándose entre los diez estados con mayor contribución al PIB. Actualmente, enfrenta los impactos del cambio climático, como la erosión costera y el **desplazamiento de poblaciones vulnerables**. La protección y preservación de esta zona es esencial para garantizar medios de vida, seguridad ambiental y desarrollo sostenible en el sureste mexicano.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DEL GRAN ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE MÉXICO (PAE GdM)

Es una iniciativa entre México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Estados Unidos, mediante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA*), orientada a proteger y restaurar los recursos marinos y costeros compartidos. Mediante acciones para reducir la contaminación, la sobrepesca y la degradación ecosistémica, este esfuerzo mejora la calidad del agua, fomenta la pesca sostenible y conserva hábitats costeros. El proyecto es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP*) a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS*) y financiado por el Fondo del Medio Ambiente (GEF*).

* Por sus siglas en inglés

LA COSTA DE TABASCO EN NÚMEROS

TODO ESTÁ CONECTADO: humano y naturaleza

El socioecosistema (SES) corresponde a la zona costero-marina delimitada como área de estudio, y se compone por la interacción continua entre tres zonas interdependientes: la zona continental, la zona costera y la zona marina. Estos espacios no funcionan de manera aislada; el esquema *Todo está conectado* presenta las interacciones de tipo ambiental, social, económico y cultural que se desarrollan entre ellos, integrando procesos naturales y actividades humanas dentro de un mismo sistema.

Simbología

Interacciones:

← Positivas

← Negativas

INDICADORES

Conoce más sobre los Grupos Temáticos escaneando:

1528

Primer registro histórico de inundación

1940-50

Auge del cultivo de coco

1952

Inundaciones dañan plantaciones de cacao

1970

Inicio del desarrollo petrolero

1982

Inicio de operaciones del Puerto de Dos Bocas

1986

Creación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas

1987

Parque Estatal Agua Blanca, primera ANP

1995

Designación de Pantanos de Centla como Sitio RAMSAR

1995

Huracán Roxanne

1998

Huracán Mitch

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Tabasco

Golfo de México

Las cuatro subregiones comparten elementos comunes, como la amenaza del cambio climático —el aumento del nivel medio del mar y la erosión costera asociada— y una extensa zona de humedales, principalmente marismas y pantanos. Sin embargo, cada una presenta características distintivas: la subregión 1 se caracteriza por actividades industriales, energéticas, agropecuarias, forestales y ostrícolas mixtas; la subregión 2 destaca por su énfasis en la ostricultura, el turismo y la actividad ganadera en el sur de Comalcalco; la subregión 3 se distingue por la explotación petrolera y ostrícola, así como por una amplia diversidad ecosistémica costera y actividad pecuaria en el sur de Paraíso; mientras que la subregión 4 sobresale por su alto valor en servicios ambientales, especialmente la reserva de los Pantanos de Centla, y concentra la mayor actividad pesquera.

SUBREGIÓN 1

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 42 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Tabasco una calificación **C (Media)**.

Los indicadores se normalizaron entre 0 (peor condición) y 1 (mejor condición) y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

Inundaciones por desbordamiento fluvial

1999

Creación de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas

2002

Huracán Isidore

2004

Ley de Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental

2005

Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio

2005

Marea roja afecta al sector pesquero

Huracán Stan

2005

Desbordamiento de los ríos Grijalva y Usumacinta

2005

Caída en la producción petrolera de México

2006

Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico

2007

Inundación catastrófica

SUBREGIÓN 2

SUBREGIÓN 3

SUBREGIÓN 4

Año	Evento	Icono
2008	Inicio del Plan Hídrico Integral	Icono de personas y dinero
2010	Huracán Karl	Icono de huracán
2010	Inundaciones severas	Icono de olas
2012	Ley de Protección Ambiental	Icono de documento
2016	Encallamiento del buque remolcador "SWIBER TORUNM"	Icono de barco
2018	Decretos de Reserva de Agua para uso ambiental	Icono de documento
2019	Creación del refugio para el cangrejo azul	Icono de documento
2019	Erosión costera en la comunidad de El Bosque	Icono de olas
2020	Ley Estatal de Cambio Climático y Sustentabilidad	Icono de documento

A **Muy alta** Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable

B **Alta** Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable

C **Media** Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio

D **Baja** Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro

E **Muy baja** Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada

Sin datos

- Red vial
- Límites municipales
- Zona costera
- Centros urbanos
- Ríos
- Área de estudio
- Áreas Naturales Protegidas ANP

Foto: Equipo LANRESC-UNOPS.

Fondo: Laboratorio de Ecología del Paisaje y Cambio Global, DACBiol, UJAT.

Historia de la costa

Donde el mar no arrasó con la esperanza

EL BOSQUE CENTLA, TABASCO

En El Bosque, Tabasco, el avance del mar sepultó casas y recuerdos. Cuando el agua invadió la puerta de la infancia de Guadalupe Lobos Pacheco, dejó de esperar ayuda externa y empezó a actuar. Con determinación, Guadalupe se convirtió en la portavoz de su comunidad, la primera en México en ser desplazada por el cambio climático. Gestionó recursos, habló con medios y confrontó la indiferencia institucional, demandando acciones concretas para una población al borde de la desesperanza. Gracias a su liderazgo, El Bosque se transformó en un símbolo de resistencia y de resiliencia. Su historia refleja la realidad que viven las costas, y la fortaleza de una comunidad que resiste unida a los desafíos actuales.

RECOMENDACIONES

- Impulsar el uso de infraestructura verde hídrica para regular los escurrimientos, proteger zonas habitadas y mejorar la captación del agua pluvial.
- Establecer estrategias basadas en indicadores de éxito que permitan validar el seguimiento de programas de conservación de la biodiversidad en Tabasco.
- Establecer nuevas áreas naturales protegidas con valor ambiental y servicios ecosistémicos, para ampliar esquemas de protección según su nivel administrativo.
- Incorporar el conocimiento local para implementar mecanismos de monitoreo, mitigación y adaptación ante el cambio climático para fortalecer la cohesión social.
- Promover que las actividades económicas prioritarias que se desarrollen en la zona consideren a la economía circular como una oportunidad para la sostenibilidad.
- Diseñar e implementar estrategias de gobernanza participativa que integren a la población en los procesos de toma de decisiones sobre su entorno.
- Restringir la infraestructura en zonas de riesgo e implementar obras hidráulicas selectivas para regular los impactos de los eventos extremos y proteger a las poblaciones vulnerables.

